

Модель создания креативного мультимодального текста на основе художественного произведения в системе профессионального иноязычного образования

Н. В. ГЕРАСКЕВИЧ

АННОТАЦИЯ

Проблема исследования. Современные социально-экономические условия формируют важное требование к будущим профессионалам во многих сферах деятельности – уметь креативно решать поставленные задачи, часто связанные с восприятием и интерпретацией большого массива информации. Эти качества особенно необходимы педагогу, участвующему в становлении личности обучающихся. В системе высшего иноязычного педагогического образования обеспечить развитие креативных способностей и метапредметных умений креативной переработки информации позволяет выявление индивидуальных маркеров мышления и разработка на их основе универсальной модели развития креативности студентов. **Цель исследования** – разработка и проверка практической эффективности модели развития креативности студентов в условиях высшего иноязычного педагогического образования.

Методы исследования. В исследовании применялись следующие подходы, методы и методики: библиометрический, идеографический, этимологический, герменевтический подходы; психологические тесты Дж. Брунера и Э.П. Торренса; методики и технологии развития креативности М. Микалко, М. Роуди, Т. Силиг, Т. Браун, К. Сойера, Э. де Боно, методика У. Диснея; методика определения уровня развития информационно-коммуникационной компетенции О.Н. Ионовой.

Результаты исследования. Обработка результатов практического (экспериментального) исследования проводилась по методам описательной статистики и математической статистики в виде L-критерия Пейджа. Постэкспериментальный срез продемонстрировал повышение уровня развития конкретных маркеров мышления и креативности у обучающихся 2-5 курсов с 40,6% до 59,25, что составляет прирост в 19% ($L = 155,1$; $p < 153$).

Заключение. Целевые установки исследования нашли своё подтверждение в теоретическом обосновании и практическом применении разработанной модели развития обозначенных конкретных маркеров мышления и креативности на занятиях по практическому курсу французского языка. Разработанная модель успешно прошла апробацию в течение учебного года и используется в системе обучения с учётом необходимости углубленного развития обозначенных маркеров мышления и креативности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

высшее педагогическое иноязычное образование, художественное литературное произведение, креативность, маркеры мышления, креативный мультимодальный текст

Для цитирования: Гераскевич Н. В. Модель создания креативного мультимодального текста на основе художественного произведения в системе профессионального иноязычного образования // Перспективы науки и образования. 2025. № 5. С. 334–354. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.5.21>

Поступила: 14.04.2024 | Одобрена: 24.06.2025 | Опубликована: 31.10.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Model of formation of creative multimodal text based on a literary work in the system of professional foreign language education

N. V. GERASKEVICH

ABSTRACT

The problem of the research. The main requirement for future professionals in many fields of activity is to be able to creatively solve assigned problems, often related to the perception and interpretation of a large amount of information in modern socio-economic situations. These qualities are especially necessary for a teacher who participates in the development of the students' personality. Identification of individual markers of thinking and development, based on them, of the universal model for the development of students' creativity in the system of higher foreign language pedagogical education provides the development of creative abilities and meta-subject skills of creative information processing. The study was aimed at developing and testing the implementation efficiency of the models of students' creativity development in the context of higher foreign language pedagogical education.

Methods of investigation. In the study the following approaches, methods and techniques were used: bibliometric, ideographic, etymological and hermeneutic approaches; psychological tests by J. Bruner and by E.P.; methods and technologies for developing creativity by M. Michalko, M. Rowdy, T. Seelig, T. Brown, K. Sawyer, E. de Bono, W. Disney's method; determination method of the level of information and communication competence development by O.N. Ionova.

The results of the study. The post-experimental analysis demonstrated an increase in the level of development of specific markers of thinking and creativity among students in years 2-5 from 40.6% to 59.25, which is an increase of 19% ($L = 155,1$; $p < 153$).

Conclusion. The objectives of the study were confirmed in the theoretical justification and practical application of the developed model for the development of designated specific markers of thinking and creativity in classes on a practical French language course for students of 2-5 years of training in the direction of training «Pedagogical education (with two profiles)», specialization «Foreign languages». The developed model was successfully tested during the academic year and is used in the education system, taking into account the need for in-depth development of the designated markers of thinking and creativity.

KEYWORDS

higher pedagogical foreign language education, literary work, creativity, thinking markers, creative multimodal text

For Citation: Geraskevich, N. V. (2025). Model of formation of creative multimodal text based on a literary work in the system of professional foreign language education. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (5), 334–354. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.5.21>

Received: 14 April 2025 | Approved: 24 June 2025 | Published: 31 October 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире глобальных изменений в социуме, наиболее значимыми выступают изменения самого человека. Новое понимание природы бытия, осмысление того, что человек может быть разным в плане многообразия личностных особенностей, проявления сформированных компетенций и культурной идентичности уже давно звучат как императивы нашего времени.

В таком контексте концептуально воспринимается посыл, сформулированный по итогам проведения Всемирного форума в Инчхонской декларации «Образование-2030» ООН совместно с ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Всемирным банком, ЮНФПА и ПРООН, утверждающий новую концепцию образования. Мысли, высказанные организаторами и участниками Всемирного форума о том, что образование является ключом к содействию человеческому развитию, раскрываются в концепции ЮНИСЕФ на уровне подробной характеристики универсальных навыков, в том числе и навыков создания креативных инноваций [1]. Не случайно креативность, наряду с коммуникацией, коллаборацией и критическим мышлением, входит в структуру 4К, так называемых мягких навыков (soft skills), как одна из ключевых характеристик обучения и воспитания в XXI веке [2].

Стремление общества к преобразованию окружающей действительности провоцирует актуализацию интереса к вопросам развития и проявления креативных способностей личности во всех областях социальной и профессиональной деятельности.

На протяжении всего периода существования человечества проблема креативности оставалась и остаётся предметом рассмотрения не только философии и психологии, но и других наук. Вектор современного экономического и социального развития ориентирован на привлечение в область различных индустрий креативных специалистов, что убедительно доказывают результаты исследования глобального рейтинга креативности, проводимые Институтом Martin Prosperity [3]. В исследованиях сделан неоднозначный вывод, что модель 3Т (технологии, талант, толерантность) может быть жизнеспособна только в совокупности с креативностью личности.

Инициативы мирового масштаба в области образования отражаются в различных исследованиях уровня сформированности универсальных навыков и функциональной грамотности у обучающихся из многочисленных стран (PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) [4]; PISA (Programme for International Student Assessment) [5], в том числе и представителей России. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подробно освещает результаты PISA (программы международной оценки учащихся), фиксируя в том числе и уровень развития креативности обучающихся. Полученные данные позволяют формулировать выводы о качестве образовательной системы в контексте подготовки детей к решению вопросов и задач, требующих креативного подхода.

В структуре образовательного процесса по иностранным языкам ведущая роль в большинстве учебно-методических комплексов отводится тексту как организующей единице для развития всех видов речевой деятельности.

Результаты оценки функциональной грамотности в 2023 году по модели PISA обозначают средневзвешенное место Российской Федерации как 9,625 [6], что демонстрирует внимание образовательной системы к развитию элементов креативности в части, в том числе, и читательской грамотности. Однако в современной российской модели отсутствует оценка креативности как сугубо самостоятельного феномена, недостаточно рассматривается готовность и способность обучающихся к проявлению креативных способностей и навыков, нет достоверных выводов о влиянии креативности на процесс овладения различными видами речевой деятельности и т. п.

В отличие от большинства психологических исследований креативности, направленных на определение взаимосвязи креативности и индивидуально-личностных особенностей обучающихся, динамичное развитие креативности в процессе обучения, диагностические комплексы определения уровня креативности и т.п., попытаемся сосредоточить внимание на основных этапах проявления креативных характеристик личности обучающегося в системе формирования читательской грамотности на иностранном языке.

Не вызывает сомнения тот факт, что в современном обществе непосредственное общение всё больше заменяется общением опосредованным. Рост цифровой культуры и Интернета не всегда имеют благоприятные последствия для личности в различных реальных ситуациях чело-

веческого общения. Одним из факторов ущербности коммуникативного взаимодействия может стать обеднение и обезличивание устной и письменной речи. Для коммуникации используются альтернативные способы передачи информации (телефон, Интернет, социальные мессенджеры и т.п.). Письменные полносоставные сообщения уступают место другим типам кодирования текста с помощью видеосюжетов, смайлов (эмодзи), аудиосообщений. Непосредственность чтения в цифровом контексте вступает в противоречие с концентрацией, необходимой для детального понимания текстов. Погружение в смысловое чтение длинного и насыщенного документа требует напряжения и размышлений.

Новый профиль «цифровых аборигенов», по выражению М. Пренского [7, с. 4], требует от учителей («цифровых иммигрантов») переосмысления своей практики с целью разработки инновационных систем и сценариев обучения.

Несмотря на вызовы времени, указанная проблема может иметь конкретные пути решения в системе обучения иностранному языку. Внедрение новых цифровых технологий в сферу образования создаёт предпосылки для эволюции способов смыслового чтения и обуславливает возможности использования не только традиционных текстов, но и текстов другой формации, смысло-содержательный компонент которых в различных отечественных и зарубежных исследованиях на уровне дефиниций трактуется как поликодовый [8], смешанный [9], мультимодальный [10, с. 78], креолизованный [11], интерсемиотический, интегративный [12].

Для текста, созданного в цифровой среде, наиболее удачным, на наш взгляд, выглядит восприятие его как креативного мультимодального феномена, совмещающего в себе различные семиотические системы, модусы для организации и трансляции сообщения. Мультимодальность, гипертекстуальность и интерактивность таких медиатекстов позволяют создавать новые конфигурации для передачи их сущности и контента, включая письменную и устную речь, визуальные образы, аудиоинформацию, пространственные аранжировки, мимику и жесты (вербальный и невербальный компонент). Придать процессу восприятия и понимания текстовой информации все необходимые характеристики позволяет целенаправленная работа по развитию креативных умений чтения и созданию креативного мультимодального текста.

В противовес мнению о том, что креативность – это полная свобода личности, не имеющая запретов и границ, полагаем, что процесс проявления креативности личности в процессе развития читательской грамотности может и должен контролироваться. Поворот школьной образовательной системы в сторону развития креативности диктует необходимость в подготовке учителя, способного воплотить поставленные задачи в практической деятельности. Перефразируя сказанное в официальных документах, подчеркнём, что от роли и инициативы учителя в первую очередь зависит потенциал креативных способностей обучающихся. Технологии и методики, применяемые педагогом, во многом определяют уровень креативности будущих специалистов в различных областях профессиональной деятельности. Система высшего педагогического образования, в свою очередь, должна подготовить учителей, способных к освоению и внедрению в учебный процесс креативных практик. Для реализации подобной цели будущему педагогу важно овладеть способами развития креативности, через призму собственного опыта научиться определять шаги креативного обучения, чему призвана способствовать предлагаемая в настоящем исследовании модель.

Цель данной работы – представить теоретически научно обоснованную и экспериментально проверенную модель развития креативности через этапы создания мультимодального текста на основе художественного произведения у обучающихся направления подготовки Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленности Иностранные языки.

В связи с этим нам видятся следующие задачи: проанализировать существующие определения креативности с позиции их значимости для данного исследования; выявить и провести сравнительно-сопоставительный анализ точек зрения на креативность в диссертационных монографических исследованиях по философским, психолого-педагогическим и социально-гуманитарным дисциплинам, связанным прямо либо косвенно с предметом нашей работы; выявить группы умений, необходимых для достижения цели исследования; представить этапы реализации модели развития креативности в образовательном процессе по французскому языку; провести практическое исследование заявленной проблемы и предоставить качественные и количественные результаты.

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ

На уровне теоретического знания в настоящем исследовании рассмотрение феномена креативности разворачивается в двух направлениях. Неоднозначная природа креативности, присутствие феномена креативности в различных философско-психологических течениях и социально-гуманитарном знании настоятельно диктуют необходимость классифицировать данное понятие на уровне толкования согласно особенностям его проявления и функционирования в реальном процессе человеческого онтогенеза.

Реализация выдвинутых задач возможна в рамках использования существующих научных подходов к толкованию понятий: библиометрического, идеографического, этимологического и герменевтического.

Библиометрический подход связан с количественным и статистическим анализом документальных источников, в которых зафиксировано понимание и толкование феномена креативности. Контент-анализ специальной справочной литературы и диссертационных источников по теме исследования нацелен не на получение конкретной информации о вопросах развития креативности, а на выявление тенденций, отражающих целостное структурное состояние проблемы в науке и отраслях знаний. Применение библиометрического подхода также помогает отследить количественную динамику и выявить специфические связи темы креативности в различных науках.

В качестве приоритетных отраслей научного знания, сталкивающихся на практике с феноменом креативности, зафиксированы следующие: культурология, педагогика (включая теорию и методику обучения и воспитания), психология, социология, филология, философия, экономика, биология.

При проведении библиометрического анализа более 200 диссертационных работ за период с 2004 по 2024 гг. учитывались следующие показатели: количество работ, в которых термины «креативность», «креативный» выражены эксплицитно, то есть используются в заглавии, содержании и работе; количество работ, имплицитно раскрывающих проблему развития креативности через смежные понятия «творчество», «самореализация», «активность» и т.п.; количество работ, имплицитно рассматривающих проблемы развития креативности личности в аспекте современных изменений (в соответствии с общемировыми, частными и специфическими тенденциями развития общества).

Процентное отношение научных работ, эксплицитно выражающих понятия «креативность» и «креативный», к общему числу работ по данной проблематике составляет около 10,5 % (см. табл. 1).

Таблица 1

Количество диссертационных исследований, эксплицитно отражающих проблематику креативности за период 2004-2024 гг.

область научного знания	количество работ (%)	область научного знания	количество работ (%)
педагогические науки	29%	биологические науки	1%
психологические науки	52%	филологические науки	25%
культурология	5,6%	философские науки	10,7%
социологические науки	2%	экономические науки	1%

В целом, если принимать в расчёт работы, в которых понятия «креативность» и «креативный» встречаются не только в заглавиях, но и в качестве объекта, предмета, в формулировке задач и в самом тексте работы, можно констатировать наличие более 4000 исследований по различным областям научных знаний, начиная с 90-х гг. XX века.

Имплицитное выражение понимания креативности с помощью тождественных языковых обозначений можно охарактеризовать лингвистическим термином номинативной плотности [13, с.

112]. Согласно обработке результатов на основе библиометрического подхода, концепт «креативность» обладает достаточно высокой номинативной плотностью. При этом значительный процент исследований креативности через анализ и синтез тождественных понятий и явлений современной действительности наблюдается в области филологии (31%), культурологии (около 19,5%) и педагогике (включая методику преподавания отдельных предметов) (27%).

Подобная демонстрация заинтересованности авторов от различных наук проблематикой креативности свидетельствует: во-первых, об актуальности и важности осмысления феномена креативности для современного общества и образования; во-вторых, о ценности развития креативности для практической, социокультурной и духовной деятельности людей; в-третьих, о необходимости обсуждения данного феномена, о коммуникативной востребованности информации о нём различными областями человеческого знания.

Справочная литература, содержащая словарные статьи о креативности, представлена в большинстве случаев словарями по психологии, словарями иностранных слов, словарями синонимов и двуязычными словарями. Расшифровку дефиниции «креативность» можно встретить также в ряде экономических словарей, бизнес-словарях, словарях по естествознанию и в некоторых изданиях толковых словарей русского языка. Достаточное количество упоминаний о креативности (12,7%) просматривается в словарных статьях косвенным (имплицитным) образом в связи с расшифровкой других понятий или обоснованием качеств личности.

Тематика работ настолько разнообразна, что исчерпывающе представить её вряд ли возможно. Однако в исследованиях не всегда можно найти достаточно детальное пояснение, что понимается под креативностью в контексте образовательной деятельности.

Провести корректную сортировку массива авторских исследований в соответствии с обозначенными критериями и с учётом номинативной плотности позволяет опора на идеографический подход. Идеографический подход предполагает группировку лексических единиц, связанных по смыслу, вокруг слова-центра. В нашем случае в качестве смысловой доминанты выступает термин «креативность», первое семантическое поле которого образуют понятия со значениями очевидной тематической прикреплённости, второе – имплицитные выводы о развитии креативности человека в современных условиях развития общества и образования.

Соотношение диссертационных исследований, эксплицитно и имплицитно отражающих проблематику развития креативности в работах по педагогике и методике преподавания отдельных предметов, демонстрирует количественную недостаточность номинативного поля понятия «креативность» в области непосредственной номинации, то есть эксплицитной выраженности. Тем не менее, о коммуникативной и социальной значимости феномена креативности свидетельствует большой ряд тождественных лексических единиц, выражающих сущность и функционал креативности (раскрытие проблемы креативности через тождественные понятия).

Подобные трактовки креативности являются ярким подтверждением её важности и значительности. Иными словами, креативность подвергается дополнительному осмыслению со стороны педагогического сообщества, в ней выявляются всё новые признаки, которые провоцируют расширение номинативного поля и повышение номинативной плотности феномена.

Сориентироваться в огромном терминологическом море креативности помогают этимологический и герменевтический подходы к определению сущности явления. В основе этимологического подхода лежит изучение происхождения и истинного значения слова. Герменевтический подход (или герменевтика) – способ получения истинного знания через искусство толкования различных текстов, символов, смыслов социокультурной среды. Для герменевтического подхода особую значимость представляет мир человеческого общения, в котором проявляется креативность личности. Креативность аккумулирует культурные ценности, творческий потенциал личности, реализуемые с помощью языка. Язык, в свою очередь, служит средством толкования всех компонентов культуры данного общества, в том числе и текстов. Таким образом, любой научный феномен детерминирован, прежде всего, рамками функционирования в языке и речи, то есть границами смыслового понимания.

Примечательно, что в западноевропейской лингвистической традиции креативность фактически тождественна понятию творчества, включая в себя спектр действий от процесса до результата (фр.: *création*; англ.: *creativity*; нем.: *Kreation*; исп.: *creación*; итал.: *creazione*).

Во французской трактовке креативности просматривается понимание её неделимой связи с понятием создания нового, ранее не существующего: Action de donner l'existence, de créer (La création du monde); L'ensemble des choses créées; le monde considéré comme l'œuvre d'un créateur (Les merveilles de la création); Action de faire, d'organiser, une chose qui n'existait pas encore (La création d'une ville); Ce qui est créé (Les plus belles créations humaines). Синонимы: élaboration, invention [14, с. 312].

Исследуя проблему соотношения понятий креативности и творчества, на основании экспериментальных исследований социального интеллекта Дж. Гилфорда [15], внедрения статистических теорий Г. Миттона [16], применения метода сопоставления для определения степени творческой активности Е.П. Торренса [17, с. 20-22], позволим себе сделать вывод, что указанные феномены имеют общую психологическую природу порождения и функционирования, вбирая в себя творческие интеллектуальные способности), творческие достижения личности, творческую деятельность и т.п. Подобная точка зрения поддерживается и в трудах современных авторов [18], что свидетельствует о проявлении креативности как аналога проявления творчества [19].

Из всего многообразия толкований термина «креативность» и его производных обращает на себя внимание соотношение креативности с понятиями создания нового, комплекса характеристик личности, продуцирования новых идей, проявления творческих способностей личности и т.п. Авторами словарных статей подчёркивается дуализм понятия креативности, который просматривается в противопоставлении интеллекта и интуиции, сознания и бессознательного, общепринятого и нетрадиционного, сложности и простоты [20].

Многомерность и относительная «расплывчатость» феномена креативности служит поводом для многочисленных исследований смыслодержательной и функциональной сторон этого явления. Однако смысловые флуктуации определений креативности в большинстве случаев находятся в пределах философско-психологического, филологического и педагогического научных дискурсов.

В русле рассматриваемой проблематики развития креативности на основе смыслового чтения художественного произведения в структуре высшего педагогического иноязычного образования, приходится констатировать недостаточное количество обращений исследователей к настоящему вопросу (5,1% всех проанализированных работ в области методики обучения и воспитания (иностранные языки)). Креативная интерпретация информации текста в образовательном процессе по иностранным языкам, главным образом, представлена работами по обучению письменной речи [21], рефлексивным практикам в обучении чтению и говорению [22; 23].

Креативность в толковании художественного произведения в современных исследованиях рассматривается как часть учебно-познавательной коммуникативной деятельности обучающихся по восприятию и пониманию информации текста [24]; с позиций психолого-педагогических и дидактических условий реализации креативности обучающегося [25; 26]; в аспекте вариативности интерпретаций текста [27]; с точки зрения достижения креативного уровня перевода текста [28], в рамках формирования креативной модели образования [29; 30].

Мультимодальный текст презентирован, главным образом, в контексте филологических исследований, направленных на анализ структуры, механизмов понимания, в ракурсе семиотики, особенностей содержания, анализа компонентного состава [31; 32], герменевтических проблем интерпретации текстов в Интернет-пространстве [33], веб-сайтов, видеоклипов [34] и т. п. Круг педагогических исследований по использованию цифрового мультимодального текста в обучении распространяется на создание видеоскрайбинга, инфографики, комиксов, аудио- и видеоматериалов [35], стратегий чтения [36], научных текстов и т. п. [37].

Однако, несмотря на презентабельность исследований, посвященных проблеме создания мультимодального текста в образовательном процессе, важно актуализировать ряд недостаточно изученных проблем в этой области, в частности, вопрос о соотношении процесса создания текста с уровнями креативности обучающихся. Это позволяет выдвинуть ряд гипотетических предположений. Полагаем, что развитие креативности студентов в процессе создания креативного мультимодального текста может быть эффективным при соблюдении следующих факторов: 1) если определены и обоснованы этапы и виды умений, обеспечивающих развитие креативности обучающихся в процессе создания собственного мультимодального текста на основе иноязычного художественного произведения; 2) если выявлены и отобраны методики и приёмы развития

креативных умений при создании самостоятельного мультимодального текста; 3) если обоснована теоретически, разработана и проверена на практике модель, способствующая развитию креативности студентов в системе работы по созданию мультимодального текста на основе иноязычного художественного произведения.

В аспекте эмпирического познания представляется важным выявить возможности развития креативности в образовательном контексте, на основе систематизации научного знания разработать универсальную рабочую модель организации и реализации креативных качеств личности в системе обучения интерпретации художественного произведения путём создания мультимодального текста и экстраполировать его на реальный процесс в структуре дисциплины «Практический курс французского языка», провести качественный и количественный анализ результатов экспериментального исследования.

На основе этимологического анализа и интерпретации феномена креативности в социально-гуманитарном и философско-психологическом дискурсах возможно предложить ряд параметров, определяющих развитие умений создания креативного мультимодального текста в системе высшего иноязычного образования, на уровне организации и реализации процесса: 1) группировка креативных умений смыслового чтения и соответствующих заданий в зависимости от этапа обучения и уровня обученности участников практического исследования; 2) отбор и организация аутентичного языкового и речевого материала в соответствии с интенциями и индивидуальными особенностями обучающихся; 3) коммуникативно-ситуативная основа заданий, способствующих развитию креативных умений; 4) поступательность развития креативных умений в соответствии с этапами развития умений; 5) наличие проблемной ситуации в формулировке задания, требующей проявления креативности, самоорганизации, персональной аутентичности обучающихся; 6) коммуникативный продукт в виде мультимодального текста, обладающий характеристиками креативности; 7) разработка критериев оценивания уровня развития умений креативной письменной речи.

Исследование природы креативности позволяет определить её в рамках настоящего исследования как процесс воплощения нового продукта, обладающего субъективными смыслами, созданного на основе высокой степени мобилизации и адаптации креативных способностей и мышления личности обучающегося.

Креативный мультимодальный текст как результат указанных выше действий – информационно-коммуникационный продукт, результат поступательного разворачивания творческого процесса, обладающий новизной и креативностью, разработанный студентами на основе специально созданной модели в системе образовательной деятельности на иностранном языке.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В экспериментальном исследовании приняли участие 48 испытуемых – обучающихся 2-5 курсов направления подготовки «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», направленности «Иностранные языки». Разработка и реализация исследования осуществлялись на материале французского языка.

Основными маркерами уровня развития креативности в исследовании послужили типы мышления (предметный, символический, знаковый, образный), вербальная креативность и невербальная креативность [38; 39].

Маркер 1. Предметное мышление – способ описания и мышления, при котором предполагается, что описываемые дискретными словами (понятиями) предметы (денотаты) также абсолютно дискретны и изолированы от окружающего мира, подобно тому, как изолированы друг от друга слова языка [40, с. 19].

Маркер 2. Символическое мышление – преобразование информации с помощью определённых структур и алгоритма действий [41].

Маркер 3. Знаковое мышление – способность к преобразованию информации с помощью логических выводов и умозаключений.

Маркер 4. Образное мышление – процесс познавательной деятельности, направленный на отражение существенных свойств объектов (их частей, процессов, явлений) и сущности их структурной взаимосвязи, вид мышления, связанный с оперированием образами и сочетающий в себе чувственные и логические компоненты [41].

Маркер 5. Вербальная креативность подразумевает образование словесной формы, генерирование оригинальных творческих идей для решения проблемных ситуаций, умение находить близкие и отдалённые словесные ассоциации, формирование и реализацию оригинального речевого продукта (в устном и письменном выражении) [42].

Вербальная креативность как наиболее важный маркер в системе развития креативности иноязычной речевой деятельности, согласно методам обработки результатов Э.П. Торренса, аккумулирует в себе шесть категорий: беглость (характеризует творческую продуктивность личности обучающегося); оригинальность (свидетельствует о самобытности, уникальности, специфичности творческого мышления обучающегося); гибкость (способность предлагать разнообразные идеи и стратегии, переходить от одного аспекта к другому); абстрактность названия (выражает способность выделять главное, способность понимать суть проблемы, что связано с мыслительными процессами синтеза и обобщения); сопротивление замыканию (способность длительное время оставаться открытым новизне и разнообразию идей, достаточно долго откладывать принятие окончательного решения для того, чтобы совершить мыслительный скачок и создать оригинальную идею); разработанность (отражает способность обучающегося детально разрабатывать придуманные идеи).

Маркер 6. Невербальная креативность – это проявление творческих способностей в виде различных художественных образов: картин, рисунков и т. д. [38].

Для установления первоначальных значений использовались выборочные тесты Дж. Брунера, тесты на определение дивергентного мышления Э.П. Торренса, как наиболее оптимальные методики определения типов мышления и уровня вербальной и невербальной креативности обучающихся 2-5 курсов.

Средний показатель при интерпретации в порядковой шкале позволяет выявить уровни развития вербальной креативности обучающихся по трём градациям.

Низкий уровень (от 0 до 5 баллов за каждый показатель) – 16%.

Средний уровень (от 6 до 9 баллов за каждый показатель) – 49,4%.

Высокий уровень (от 10 до 15 баллов за каждый показатель) – 34,6%.

Обобщённый показатель вербальной креативности составляет 46%.

Учитывая важность создания мультимодального медиатекста как целевой установки исследования, закономерным становится также и определение уровня развития информационно-коммуникационной компетенции обучающихся, которая высчитывалась на основе авторских методик, разработанных в специальной отечественной литературе [43, с. 5]. Средневзвешенный показатель по измерениям в порядковой шкале позволяет продемонстрировать результаты по обозначенным маркерам (см. рис. 1).

Детальный и обобщённый анализ первичных данных свидетельствует о недостаточном уровне развитости типов символического, знакового мышления, вербальной и невербальной креативности обучающихся, что и служит отправной точкой для дальнейшего практического исследования.

Если интерпретировать результаты первичного исследования на основе модели креативности Four C (креативность Mini-C, Little-C, Pro-C, Big-C) разработанной в Калифорнийском университете, возможно определить уровень развития креативности у обучающихся как креативность Little-C. Иными словами, большинство студентов склонны успешно решать повседневные проблемы, возникающие в потоке жизнедеятельности, используя креативное мышление для улучшения качества собственного существования. Несмотря на то, что подобная модель не разделяет людей на креативных и не креативных, она всё же не отвергает эволюцию креативности при условии развития соответствующих групп способностей и умений [44].

Рисунок 1 Соотношение средних показателей маркеров мышления, вербальной креативности и информационно-коммуникационной компетенции у обучающихся 2-5 курсов на этапе предэкспериментального среза

Учитывая педагогическую специфику образования обучающихся, важность их становления как профессионалов, первостепенной задачей становится необходимость увеличения степени креативности до уровня Pro-C, который очерчивает сферу профессиональной деятельности будущих учителей иностранного языка, позволяя создавать креативный продукт, востребованный в учебном процессе, проектировать и реализовывать свои идеи в образовательном пространстве различных учебных организаций.

В настоящем исследовании не затрагивается уровень креативности Big-C, поскольку он присущ отдельным личностям и требует специально организованной системы работы с одарёнными обучающимися. Также целевые установки статьи не распространяются на креативность Mini-C, присущую, как правило, детям на уровне придумывания новых слов или определений.

Поскольку мы рассматриваем креативность как проявление высокой степени продуктивности речи, целесообразно выделить три группы умений, постепенно развиваемых в процессе работы над креативным мультимодальным медиатекстом: репродуктивные, репродуктивно-креативные и креативные умения.

Первая группа репродуктивных умений связана с процессами восприятия и воспроизведения информации.

Вторая группа репродуктивно-креативных умений включает в себя два вида умений: умения в языковом оформлении текста и в организации содержания повествования и умения цифрового чтения, которые уместно классифицировать в соответствии с этапами работы по созданию креативного мультимодального медиатекста.

Выделение третьей группы умений креативного характера продиктовано целью и задачами настоящего исследования. Креативные умения имеют решающее значение для подготовки и реализации высказывания в форме мультимодального медиатекста.

Результатом процесса развития всех групп умений служит самостоятельный креативный мультимодальный медиатекст на основе аутентичных материалов.

Процесс развития креативного мышления или креативности сопоставим с этапами творческого процесса, который условно включает несколько стадий: подготовку, инкубацию, инсайт, доработку решения и презентацию решения.

Таким образом, схема экспериментального исследования состоит из нескольких этапов: 1. этап планирования по созданию креативного мультимодального медиатекста (подготовка); 2. этап трансформации первоначальной структуры и языкового материала (инкубация); 3. этап конструирования креативного мультимодального медиатекста (инсайт); 4. этап структурирования креативного мультимодального медиатекста (доработка решения); 5. этап представления креативного мультимодального медиатекста (презентация решения).

В процессе подготовки к созданию креативного мультимодального медиатекста применялись различные методики и технологии развития креативности в соответствии с группами умений и маркерами мышления: «Рисовый штурм» М. Микалко [45], «Визуальные заметки» М. Роуди [46], «Разрыв шаблона» Т. Силиг [47], «Дизайн-мышление в бизнесе» Т. Браун [48], «Коробка идей» К. Сойера [49], «Синектический штурм» Э. де Боно [50], методика У. Диснея [51], а также традиционные приёмы развития умений интерпретации текста.

Обозначенные группы умений позволяют встроить их в общую поэтапную модель развития коммуникативных умений в структуре проектирования мультимодального медиатекста, обеспечить каждый тип умения соответствующими видами методик развития креативности, упражнений и заданий (см. табл. 2).

Таблица 2

Модель создания креативного мультимодального медиатекста на основе прочитанного художественного произведения

Этапы работы по созданию креативного поликодового текста	Методики и приёмы для развития креативности в процессе создания поликодового текста	Типы мышления и виды креативности	Типы умений
1. Этап планирования, подготовки к созданию креативного мультимодального текста (подготовка).	Методика «Рисовый штурм» М. Микалко.	Невербальная креативность Вербальная креативность	Репродуктивные умения
	Приёмы работы с лексическим массивом текста (предтекстовый этап)	Вербальная креативность Знаковое мышление	
2. Этап трансформации структуры художественного произведения и языкового материала (инкубация).	Методика «Коробка идей», блокнот «Идейник К. Сойера.	Символическое мышление Невербальная креативность	Репродуктивно-креативные умения
	Методика «Рисовый штурм» М. Микалко.	Символическое мышление Невербальная креативность Вербальная креативность Знаковое мышление	
	Приёмы работы по развитию умений смыслового чтения текста (текстовый этап)	Вербальная креативность Невербальная креативность	
	Методика «Визуальные заметки» М. Роуди.	Вербальная креативность Невербальная креативность Символическое мышление Знаковое мышление	
3. Этап конструирования креативного мультимодального текста (инсайт).	Методика «Разрыв шаблона» Т. Силиг. Методика «Синектический штурм» Эдварда Де Боно.	Вербальная креативность Невербальная креативность	Репродуктивно-креативные умения
	Приёмы работы по развитию умений смыслового чтения текста (послетекстовый этап)	Вербальная креативность Невербальная креативность Знаковое мышление	

4. Этап структурирования креативного мультимодального текста (доработка решения).	Методика «Дизайн-мышление» Т. Браун.	Невербальная креативность Символическое мышление	Креативные умения
5. Этап представления креативного мультимодального текста (презентация решения)	Методика «Дизайн-мышление» Т. Браун. Методика У. Диснея	Вербальная креативность Невербальная креативность Знаковое мышление Символическое мышление	Креативные умения
Подготовка и представление собственных произведений и буктрейлеров			

Шкала оценки уровня развитости маркеров мышления и креативности на каждом этапе практического исследования основывалась на количественных показателях сформированности конкретно взятого типа умения.

Смысловое чтение художественных произведений в каждом конкретном случае сопровождалось просмотром киноверсий, либо театральной постановки, оперы, балета и т. п.

В дополнение к указанным видам деятельности мы добавили также чтение критических статей и лингвистических комментариев, анализ комментариев в сети Интернет по поводу книги или фильма (на французском языке).

На промежуточных этапах практического исследования обучающиеся создавали карты Mind по произведениям определённого писателя и виммельбухи, выкладывали свои комментарии в мессенджеры, подсчитывали оценки пользователей.

Результатом работы стало создание буктрейлера с элементами аудио- и видеопрезентации, с критическими выводами и собственными комментариями, а также обсуждение в группе с итоговым оцениванием.

После прохождения всех этапов (подготовка, инкубация, инсайт, доработка решения, презентация решения) перед обучающимися была поставлена задача на основе коммуникативной ситуации создать собственные небольшие произведения и опубликовать буктрейлеры.

Каждая ситуация на этапе экспериментального обучения включает подробный совместный анализ педагога и обучающихся, предусматривает организацию и отработку конкретных шагов реализации цели, что позволяет направить вектор обучения на самостоятельный выбор и конструирование коммуникативных ситуаций самими обучающимися по уже освоенной схеме.

Формат статьи не позволяет, к сожалению, представить полномасштабную траекторию экспериментального исследования, продолжающегося в течение учебного года, поэтому ограничимся сравнительным описанием результатов предэкспериментального и постэкспериментального срезов (см. рис. 2).

Несмотря на акцентирование внимания в процессе экспериментального исследования на определённых маркерах мышления и креативности, наблюдается небольшой прирост по всем знаковым показателям.

Практическое исследование по характеру противопоставляемых гипотез имело невариантный характер, сравнению подверглись уровни развития умений одних и тех же испытуемых в разное время (в начале и в конце эксперимента).

Для обработки качественного результата использовались методы описательной и математической статистики.

Описательная статистика позволила сравнить показатели моды, медианы, дисперсии, среднего арифметического выборки для каждого оценочного критерия (см. табл. 3).

Рисунок 2 Соотношение средних показателей маркеров мышления, креативности и информационно-коммуникационной компетенции у обучающихся 2-5 курсов предэкспериментального и постэкспериментального срезов

Таблица 3

Общие сравнительные показатели описательной статистики группы на предэкспериментальном и постэкспериментальном срезах

Показатели	Предэкспериментальный срез	Постэкспериментальный срез
Мода	1,5	2,25
Медиана	1,5	2
Дисперсия	2,4	0,9
Среднее арифметическое	1,3	1,9

Демонстрация результатов в информативном и сжатом объеме отражает повышение уровня развития креативности.

Для большей достоверности и объективности дифференциации результатов применяется метод математической статистики в виде L-критерия Пейджа (см. табл. 4).

Таблица 4

Общие сравнительные показатели группы на основе L-критерия Пейджа на предэкспериментальном и постэкспериментальном срезах

№ группы испытуемых / Этап эксперимента	Группа 1	Группа 2	Группа 3	Группа 4	Общий показатель по всем группам
Предэкспериментальный срез	100	96,7	105,1	88,5	97,6
Постэкспериментальный срез	159,3	150,2	157,7	153,5	155,1

На уровне значимости 0,05 ($L_{кр} = 153$) средний показатель по всем группам-участникам эксперимента $L_{ЭМП} (155,1) > L_{кр}$, что свидетельствует об объективности полученных результатов.

На основании гипотезы L-критерия Пейджа и по таблице значений для данного критерия, можно сделать вывод, что сдвиг в типичную сторону, в частности, в сторону повышения уровня развития креативности, спровоцирован намеренным экспериментальным вмешательством в процесс обучения и считается достоверным.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Проведённое исследование позволило выявить, адаптировать к учебному процессу по иностранному языку и применить на практике различные способы развития креативности обучающихся.

Результаты предэкспериментального среза показали, что студенты обладают недостаточным уровнем развития конкретных маркеров мышления (символического, знакового) и типов креативности (вербальной и невербальной). На данном этапе исследования формулируется вывод, что содержательный компонент высшего педагогического образования не в полной мере удовлетворяет требованиям развития креативности в процессе чтения и интерпретации информации художественных иноязычных текстов.

Апробация разработанной модели развития конкретных маркеров мышления и креативности осуществлялась в естественном образовательном процессе в рамках организации практической работы по французскому языку в четырёх группах 2-5 курсов направления подготовки «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», направленности «Иностранные языки».

Комплекс выявленных дидактических условий, послуживших базисом для создания обучающей модели, нашёл своё воплощение в ходе разработки и реализации эксперимента «вертикального» типа, реализованного в триединстве составляющих: смысловое чтение художественного произведения – развитие креативных умений – создание креативного мультимодального текста.

Экспериментальное обучение продемонстрировало успешность и жизнеспособность предлагаемой модели развития конкретных маркеров мышления и креативности, о чём свидетельствует ряд факторов: удовлетворительные результаты постэкспериментального среза, повышение мотивации и интереса студентов к процессу смыслового чтения художественных произведений, стремление к собственной аутентичной интерпретации авторских смыслов и, в целом, к детальному изучению французской литературы, культурно-исторического и цивилизационного опыта.

Приёмы и методики определения креативности и модель развития конкретных маркеров мышления и типов креативности не противоречат научным подходам и методам, применяемым в современном отечественном [52] и зарубежном психолого-педагогическом дискурсе [53], образуя дидактическое единство, нацеленное на получение оптимального образовательного результата.

Выводы настоящей работы согласуются с актуальными заключениями исследователей о том, что креативный подход всегда привносит элемент новизны в создание продукта речевой деятельности [54], что развитие креативности в обучении должно подчиняться специально разработанной модели и учитывать личностные факторы роста обучающихся [55].

Отдельные приёмы и методики из разработанной автором модели развития маркеров мышления и креативности в процессе смыслового чтения художественных произведений были внедрены также в систему обучения английскому языку студентов 4 курса направления подготовки «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», направленности «Иностранные языки», где прошли дополнительную апробацию и подтвердили свою эффективность.

Тем не менее, полученные результаты исследования нельзя считать сугубо окончательными, поскольку они очерчивают определённые лакуны в креативных способностях студентов, что согласуется с мнением ряда авторов [56; 57]. Их можно обозначить как первоначальный этап постоянной и планомерной деятельности по развитию не только обозначенных, но и всех маркеров мышления и креативности, что требует отдельной системной работы. Отметим при этом,

что модель в каждом конкретном случае может и должна содержательно трансформироваться в зависимости от уровня развития креативности обучающихся. Непосредственно способы развития креативности в образовательном процессе могут иметь различные типы реализации с привлечением как уже существующих, так и авторских методик, с разнообразными целевыми установками и требованиями к результату.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теоретический анализ толкования креативности в научных исследованиях различной направленности и организация практического исследования позволяют сделать следующие выводы.

Контент-анализ справочной литературы и этимологии феномена позволяет выделить общность интерпретаций креативности в западноевропейских и русском языках на уровне проявления творчества как одного из качеств личности, готовности к продуцированию принципиально новых идей, способности к творчеству.

С точки зрения герменевтического подхода в философско-психологическом мировоззрении смысловой и функциональный контекст креативности противопоставляется, отождествляется либо представляется взаимозаменяемым с понятиями конгруэнтности, самореализации, творчества, свободы, индивидуальности, активности личности.

На основе этимологического анализа и интерпретации феномена креативности сформировано представление о сущности данного явления в системе философско-психологического и социально-гуманитарного дискурсов. Выявлено проблемное поле специальных научных исследований креативности, в котором наиболее важными компонентами можно считать терминологическую сущность, многоплановость трактовки понятия в социально-гуманитарном знании, онтогенез феномена в различных научных дискурсах, разносторонность исследовательской базы креативности в педагогическом контексте.

Теоретический анализ позволил систематизировать степень выраженности креативности в иноязычном образовании по трём уровням: репродуктивный, репродуктивно-креативный и креативный и раскрыть способы эволюции креативности и конкретных маркеров мышления в системе поэтапного развития умений на уровне разработанной модели.

В контексте специфики исследования сформулировано понимание креативности и креативного мультимодального текста, учитывающей требования нормативных документов и характер организации обучения иностранному языку в условиях профессионального иноязычного педагогического образования.

Практическое исследование продемонстрировало корректность выбора модели развития креативности и конкретных маркеров мышления в процессе смыслового чтения художественных произведений у обучающихся, позволило выявить приоритетные типы и объём заданий для успешной реализации цели исследования.

Результаты исследования отражают повышение уровня креативных умений смыслового чтения у студентов направления подготовки «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», направленности «Иностранные языки» после проведения целенаправленного экспериментального обучения.

Ограничения исследования. Настоящее исследование ограничено рамками практической апробации в системе высшего иноязычного педагогического образования.

Перспективы исследования. В качестве итогового суждения отметим, что предложенная в исследовании поэтапная модель как один из вариантов развития креативных умений смыслового чтения художественного произведения может быть реализована на различных этапах обучения в школе и вузе с учётом корректировки содержательного компонента, а интеграция теоретических основ креативности с их практической реализацией может иметь решающее значение для эффективного обучения чтению и пониманию текста.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Работа выполнена в рамках одного из направлений реализации гранта РФФИ 18-012-20078 Проект организации международной научной конференции «Русский язык в глобальном и локальном измерениях».

ЛИТЕРАТУРА

1. Global Framework on Transferable Skills [Электрон. ресурс] URL: <https://pdf4pro.com/> (дата обращения: 07.03.2025).
2. Martin Prosperity Institute [Электрон. ресурс] URL: <https://www-2.rotman.utoronto.ca/mpi/> (дата обращения: 07.03.2025).
3. Partnership for 21st Century Skills – Core content integration. [Электрон. ресурс]. URL: <https://www.battelleforkids.org/insights/p21-resources> (дата обращения: 06.03.2025).
4. PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) [Электрон. ресурс]. URL: <https://pirls.bc.edu/> (дата обращения: 06.03.2025).
5. Programme for International Student Assessment (PISA) [Электрон. ресурс]. URL: <https://www.oecd.org/en/about/programmes/pisa.html> (дата обращения: 06.03.2025).
6. Результаты общероссийской оценки по модели международных исследований качества образования – 2023. Федеральный институт оценки качества образования. Часть I. [Электрон. ресурс]. URL: https://4ege.ru/materials_podgotovka/ (дата обращения: 06.03.2025).
7. Prensky M. Digital natives, digital immigrants // *On the Horizon*, 2001. №9(5). pp.1-6. [Электрон. ресурс]. URL: <https://doi.org/10.1108/10748120110424816> (дата обращения: 10.03.2025).
8. Shulekina J.A. Interpreting textbook as a Global Polycode Text in Primary Comprehensive School // *ARPHA Proceedings 4: TSNI 2021 – Textbook: Focus on Students' National Identity*. 2021. pp. 834-846. [Электрон. ресурс]. URL: <https://www.europeanproceedings.com/> (дата обращения: 26.03.2025). DOI: 10.3897/ap.e4.e0834.
9. Эйгер Г.В., Юхт В.Л. К построению типологии текстов // *Лингвистика текста: материалы научной конференции в МГПИИЯ имени М. Тореза*. М. 1974. С. 103-109.
10. Алдиева М.Ш. Антонникова А.С. Трактовки феноменов «поликодовый текст» и «мультимодальный текст» в работах зарубежных и отечественных исследователей // *Журнал филологических исследований*. т. 8. № 2. 2023. С. 76-81.
11. Almazova N.I., Popova N.V., Dashkina A.I., Zinovieva O.V. New Generation of Foreign Language Textbook as Reflecting Current Challenges // *ARPHA Proceedings 4: TSNI 2021 – Textbook: Focus on Students' National Identity*. 2021. С. 39-59. [Электрон. ресурс]. URL: <https://www.europeanproceedings.com/> (дата обращения: 26.03.2025). DOI: 10.3897/ap.e4.e0039.
12. Razumovskaya V.A., Valkova Y.E., Tarasenko T.V. Intersemiotic Translation As A Special Type Of A Cultural Dialogue // *Proceedings of the Dialogue of Cultures - Culture of Dialogue: from Conflicting to Understanding (DCDD 2020)*. 23-25 April 2020. Moscow City University. Moscow. Russia. pp. 780-790. [Электрон. ресурс]. URL: <https://www.europeanproceedings.com/> (дата обращения: 26.03.2025). DOI: 10.15405/epsbs.2020.11.03.83.
13. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М.: Гнозис, 2004. 389 с.
14. *Le petit Larousse illustré: Dictionnaire encyclopédique*. Paris: Librairie Larousse, 2013. 600 p.
15. Гилфорд Дж. Социальный интеллект: Теория, измерение, исследования / Под ред. Д.В. Люсина, Д. В. Ушакова. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2004. 176 с. (Труды Института психологии РАН).
16. Mytton G., Diem P., van Dam P.H. *Media Audience Research. A Guide for Professionals*. SAGE, 2016. 296 p.
17. Туник Е.Е. Диагностика креативности. Тест Е. Торренса. СПб, 1998. 170 с.
18. Vikulova L.G., Gerasimova S.A., Serebrennikova E.F., Nersesova E.V. Strategies for Shaping Student's National and Cultural Identity in Teaching «Cross-Cultural Theory Introduction» // *ARPHA Proceedings 4: TSNI 2021 – Textbook: Focus on Students' National Identity*. 2021. pp. 1061-1081. [Электрон. ресурс]. URL: <https://ap.pensoft.net> (дата обращения: 26.03.2025). DOI: 10.3897/ap.e4.e1065.
19. Vikulova L.G., Gerasimova S.A., Makarova I.V., Vishnevskaya E.M. Multimedia Study Aids in Teaching Creative Foreign Language Reading: Personal-Activity Approach // *ARPHA Proceedings 4: TSNI 2021 – Textbook: Focus on Students' National Identity*. 2021. pp. 1081-1093. [Электрон. ресурс]. URL: <https://ap.pensoft.net> (дата обращения: 26.03.2025). DOI: 10.3897/ap.e4.e1082.
20. Kreij Sjoerd de. *L'écriture créative: Comment s'améliorer dans ce domaine?* Publié: 4 juillet 2023 [Электрон. ресурс]. URL: <https://www.typpetone.ai/fr/> (дата обращения: 10.03.2025).
21. Petitjean A.-M. *L'écriture créative est-elle une innovation pour la didactique de la lecture-écriture?* // *Tréma: revue internationale en sciences de l'éducation et didactique*. 2023. №59. [Электрон. ресурс]. URL: <https://journals.openedition.org/trema/8309> (дата обращения: 07.03.2025). DOI: 10.4000/trema.8309.

22. Toste J.R., Didion L., Peng P., Filderman, Amanda M.J. McClelland M. A. Meta-Analytic Review of the Relations Between Motivation and Reading Achievement for K-12 Students // *Review of Educational Research*. 2020. Vol. 90. №. 3. pp. 420-456. [Электрон. ресурс]. URL: <https://journals.sagepub.com/> (дата обращения: 26.03.2025). DOI: 10.3102/0034654320919352.
23. Kim Y.-S., Wolters A., Lee Joong won. Reading and Writing Relations Are Not Uniform: They Differ by the Linguistic Grain Size, Developmental Phase, and Measurement // *Review of Educational Research*. 2024. Vol. 94. №. 3. pp. 311-342. [Электрон. ресурс]. URL: <https://journals.sagepub.com/> (дата обращения: 27.03.2025). DOI: 10.3102/00346543231178830.
24. Abraham P., Varghese R.. Effect of reflection-based English language instruction on writing quality among secondary school students // *International Journal of Innovation and Learning*. 2025. Vol.37. №2. pp.121-148. [Электрон. ресурс]. URL: <https://www.researchgate.net/> (дата обращения: 27.03.2025). DOI: 10.1504/IJIL.2025.144193.
25. Olufemi I., Adeniyi O.S., Odunayo O., Adewale O., Babatunde K. Analysis of Students'Assessment of Two Prescribed Texts towards Achievement of Literature in English Learning Objectives in Oyo State, Nigeria // *International Journal of Humanities and Social Science*. 2023. Vol. 13. №5. pp. 89-95. [Электрон. ресурс]. URL: <https://www.ijhssnet.com/journal/index/4946> (дата обращения: 27.03.2025). DOI: 10.30845/ijhss.v13n5a10.
26. Ongowo R. Creative Thinking in Science: Influence of Ethnicity, Gender and Grade Level in Co-educational Schools // *Journal of Research in Education and Pedagogy*. 3 February 2025. [Электрон. ресурс]. URL: <https://spm-online.com/jrep/index.php/journal/article/view/17> (дата обращения: 06.03.2025) DOI:10.70232/jrep.v2i1.17.
27. Brauer R., Ormiston J., Beusaert S. Creativity-Fostering Teacher Behaviors in Higher Education: A Transdisciplinary Systematic Literature Review // *Review of Educational Research*. 2024. Vol. 20. №10. pp. 1-30. [Электрон. ресурс]. URL: <https://journals.sagepub.com/> (дата обращения: 06.03.2025). DOI: 10.3102/0034654324125822.
28. Kshenovskaya U. Linguistic creativity: cognitive and communicative aspects // *The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*. 2020. № 98. pp. 845-853. [Электрон. ресурс]. URL: <https://www.europeanproceedings.com/article/> (дата обращения: 06.03.2025). DOI: 10.15405/epsbs.2020.08.98.
29. Thorsteinsson G., Page T. How do practising teachers understand creativity? // *International Journal of Teaching and Case Studies*. 2015. Vol. 6. №1. pp. 61-77. [Электрон. ресурс]. URL: <https://www.inderscienceonline.com/> (дата обращения: 26.03.2025). DOI: 10.1504/IJTCS.2015.069768.
30. Kara H., Lemon N., Mannay D., McPherson M. Creative research methods in education: principles and practice // *International Journal of Research & Method in Education*. 2021. Vol. 44. Issue 5. pp. 555-556. [Электрон. ресурс]. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/full/> (дата обращения: 26.03.2025). DOI: 10.1080/1743727X.2021.1977212.
31. Liu J., Yang Y. A student performance prediction model based on multimodal generative adversarial networks // *International Journal of Sensor Networks*. 2025. Vol. 47. №3. pp. 186-198. [Электрон. ресурс]. URL: <https://www.inderscienceonline.com/> (дата обращения: 26.03.2025). DOI: 10.1504/IJSNET.2025.144630.
32. Данилин М.В., Милованова Л.А. Обучение старшеклассников аудированию в условиях англоязычной мультимодальной коммуникации посредством обучающей программы на базе MOODLE // *Открытое образование*. 2022. №26 (3). С. 46-55. doi.org/10.21686/1818-4243-2022-3-46-55.
33. Li L. Learning behaviour recognition method of English online course based on multimodal data fusion // *International Journal of Business Intelligence and Data Mining*. 2025. Vol. 25. №3-4. pp. 336-349. [Электрон. ресурс]. URL: <https://www.inderscienceonline.com/> (дата обращения: 26.03.2025). DOI: 10.1504/IJBIDM.2024.140880.
34. Xie J., Chu D. Character emotion recognition algorithm in small sample video based on multimodal feature fusion // *International Journal of Biometrics*. 2025. Vol. 17. №1-2. pp. 1-14. [Электрон. ресурс]. URL: <https://www.inderscienceonline.com/> (дата обращения: 26.03.2025). DOI: 10.1504/IJBM.2025.143720.
35. Polymenakos L.C., Soldatos J.K. Multimodal web applications: design issues and an implementation framework // *International Journal of Biometrics*. 2025. Vol. 2. №1. pp. 97-116. [Электрон. ресурс]. URL: <https://www.inderscienceonline.com/> (дата обращения: 27.03.2025). DOI: 10.1504/IJWET.2005.007466.
36. Song B. Multimodal interactive classroom teaching strategies based on social network analysis // *International Journal of Biometrics*. 2024. Vol. 30. №1. pp. 70-81. [Электрон. ресурс]. URL: <https://www.inderscienceonline.com/> (дата обращения: 27.03.2025). DOI: 10.1504/IJNVO.2024.136777.
37. Lentschat M., Buche P., Dibie-Barthelemy J., Roche M. Towards combined semantic and lexical scores based on a new representation of textual data to extract experimental data from scientific publications // *International Journal of Intelligent Information and Database Systems*. 2021. Vol. 15. №1. pp 78-103. [Электрон. ресурс]. URL: <https://www.inderscienceonline.com/> (дата обращения: 27.03.2025). DOI: 10.1504/IJIIDS.2022.120146.
38. Брунер Дж. Психология познания. За пределами непосредственной информации. М.: Директ-Медиа, 2008. 782 с.
39. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. Москва: Речь, 2007. 608 с.
40. Энциклопедический словарь по психологии и педагогике. 2012. [Электрон. ресурс]. URL: <http://med.niv.ru/> (дата обращения: 10.03.2025).

41. Шило Т.Б. Особенности развития вербальной креативности у школьников // Человек и образование. 2014. № 2. С. 157-161.
42. Sternberg, R.J., Lubart, T.I. *Defying the crowd: Cultivating creativity in a culture of conformity*. New York: Free Press, 1995. 326p.
43. Ионова О.Н. Концептуальные основы формирования информационной компетентности взрослых в системе дополнительного образования // Дополнительное профессиональное образование. 2006. №4(28).
44. Fitria T.N. *Creative Writing Skills in English: Developing Student's Potential and Creativity* // Journal of English Language Teaching Linguistics and Literature. 2024. №4 (1). pp. 1-17. [Электрон. ресурс]. URL: <https://www.researchgate.net/publication/> (дата обращения: 27.03.2025). DOI: 10.37304/ebony.v4i1.10908.
45. Микалко М. Игры для разума. Тренинг креативного мышления. СПб.: Питер, 2007. 448 с.
46. Роуди М. Визуальные заметки. Иллюстрированное руководство по скетчноутингу / Пер. с англ. К. Наумов. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. 224 с.
47. Силиг Т. Разрыв шаблона. Как находить и воплощать прорывные идеи / Пер. с англ. И. Айзятюлова. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. 208 с.
48. Браун Т. Дизайн-мышление в бизнесе. От разработки новых продуктов до проектирования бизнес-моделей / Пер. с англ. В. Хозинский. М.: Изд-во МИФ, 2018. 256 с.
49. Латыпова З.Р. «Коробка идей» – метод развития креативности и тайм-менеджмента // Служение науке – служение обществу: сборник статей Международного научно-исследовательского конкурса. Петрозаводск: Международный центр научного партнерства «Новая Наука», 2022. С. 31-35.
50. Боно Э. де. Курсы развития мышления. М.: Попурри, 2018. 128 с.
51. Плигин А.А., Герасимов А.В. Техника «Стратегия творчества Уолта Диснея» / В кн.: Руководство к курсу НЛП-практик. М.: Пирогов С.А., 2020. 576 с.
52. Корнилова Т.В., Чумакова М.А., Савельева В.А. ИмPLICITные теории креативности испытывают вклад со стороны самооценок интеллекта и креативности, но не интеллекта // Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения А.В. Брушлинского и 300-летию основания Российской академии наук, 12-14 октября 2023 г., Москва, 2023. С. 868-873.
53. Eumann V., Beck A.-K., Lachmann T., Jaarsveld S., Czernochowski D. *Divergent and Convergent Thinking in Creativity – a Neurophysiological Index for the Convergence-Divergence Continuum* // Creativity Research Journal. 2024. [Электрон. ресурс]. URL: <https://www.tandfonline.com/> (дата обращения: 26.03.2025). DOI: 10.1080/10400419.2024.2419751
54. Damian R.I. *Diversifying Experiences, Personality, and Creativity* // Creativity Research Journal. 2024. [Электрон. ресурс]. URL: <https://www.tandfonline.com/> (дата обращения: 26.03.2025). DOI: 10.1080/10400419.2024.2436318
55. Paek S.H. *Identifying Creative Potential in Students: Addressing Misconceptions, Inclusivity, and Technological Advancements* // Creativity Research Journal. 2024. [Электрон. ресурс]. URL: <https://www.tandfonline.com/> (дата обращения: 26.03.2025). DOI: 10.1080/10400419.2024.2426884.
56. Rebekah M. Rodriguez-Boerwinkle, Matthew S. Welhaf, Bridget A., Smeekens, Rachel A., Booth, Thomas R., Kwopil, Paul J. Silvia, Michael J. Kane. *Variation in Divergent Thinking, Executive-Control Abilities, and Mind-Wandering Measured in and Out of the Laboratory* // Creativity Research Journal. 2024. [Электрон. ресурс]. URL: <https://www.tandfonline.com/> (дата обращения: 26.03.2025). DOI: 10.1080/10400419.2024.2326336
57. Marrone R., Cropley D., Medeiros K. *How Does Narrow AI Impact Human Creativity?* // Creativity Research Journal. 2024. [Электрон. ресурс]. URL: <https://www.tandfonline.com/> (дата обращения: 26.03.2025). DOI: 10.1080/10400419.2024.2378264

REFERENCES

1. Global Framework on Transferable Skills. Available at: <https://pdf4pro.com/> (accessed 7 March 2025).
2. Martin Prosperity Institute. Available at: <https://www-2.rotman.utoronto.ca/mpi/> (accessed 7 March 2025).
3. Partnership for 21st Century Skills – Core content integration. Available at: <https://www.battelleforkids.org/insights/p21-resources> (accessed 6 March 2025).
4. PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). Available at: <https://pirls.bc.edu/> (accessed 6 March 2025).
5. Programme for International Student Assessment (PISA). Available at: <https://www.oecd.org/en/about/programmes/pisa.html> (accessed 6 March 2025).
6. Results of the All-Russian Assessment Based on the Model of International Studies of Education Quality – 2023. Federal Institute for Education Quality Assessment. Part I. Available at: https://4ege.ru/materials_podgotovka/ (accessed 7 March 2025).
7. Prensky M. Digital natives, digital immigrants. *On the Horizon*, 2001, no 9(5), pp.1-6. Available at: <https://doi.org/10.1108/10748120110424816> (accessed: 10 March 2025).
8. Shulekina J.A. Interpreting textbook as a Global Polycode Text in Primary Comprehensive School. ARPHA

- Proceedings 4: TSNI 2021 – Textbook: Focus on Students'National Identity. Moscow, Russia, 2021, pp. 834-846, DOI: 10.3897/ap.e4.e0834. Available at: <https://www.europeanproceedings.com/> (accessed: 26 March 2025).
9. Yeiger G.V., Yukht V.L. On the construction of a typology of texts. *Linguistics of the text: materials of the scientific conference at the M. Thorez Moscow State Pedagogical Institute of Foreign Languages*. Moscow, Russia, 1974. pp. 103-109. (in Russ.).
 10. Aldieva M.Sh. Antonnikova A.S. Interpretations of the phenomena of "polycode text" and "multimodal text" in the works of foreign and domestic researchers. *Journal of Philological Studies*, 2023, vol. 8, no. 2. pp. 76-81. (in Russ.).
 11. Almazova N.I., Popova N.V., Dashkina A.I., Zinovieva O.V. New Generation of Foreign Language Textbook as Reflecting Current Challenges. ARPHA Proceedings 4: TSNI 2021 – Textbook: Focus on Students'National Identity. Moscow, Russia, 2021, pp. 39-59, DOI: 10.3897/ap.e4.e0039. Available at: <https://www.europeanproceedings.com/> (accessed: 26 March 2025).
 12. Razumovskaya V.A., Valkova Y.E., Tarasenko T.V. Intersemiotic Translation As A Special Type Of A Cultural Dialogue. *Proceedings of the Dialogue of Cultures – Culture of Dialogue: from Conflicting to Understanding (DCDD 2020)*. Moscow, Russia, 2020, pp. 780-790, DOI: 10.15405/epsbs.2020.11.03.83. Available at: <https://www.europeanproceedings.com/> (accessed: 26 March 2025).
 13. Karasik V.I. *Language circle: personality, concepts, discourse*. Moscow, Gnosis, 2004. 389 p. (in Russ.).
 14. *The Little Illustrated Larousse: Encyclopedic Dictionary*. Paris, Librairie Larousse, 2013. 600 p. (in French).
 15. Guilford J. *Social Intelligence: Theory, Measurement, Research*. Moscow, Publishing House "Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences", 2004. 176 p. (in Russ.).
 16. Mytton G., Diem P., van Dam P.H. *Media Audience Research. A Guide for Professionals*. SAGE, 2016. 296 p.
 17. Tunik E.E. *Diagnosis of creativity. E. Torrance test*. St. Petersburg, 1998. 170 p. (in Russ.).
 18. Vikulova L.G., Gerasimova S.A., Serebrennikova E.F., Nersesova E.V. Strategies for Shaping Student's National and Cultural Identity in Teaching «Cross-Cultural Theory Introduction». ARPHA Proceedings 4: TSNI 2021 – Textbook: Focus on Students'National Identity. Moscow, Russia, 2021, pp. 1061-1081, DOI: 10.3897/ap.e4.e1065. Available at: <https://ap.pensoft.net> (accessed: 26 March 2025).
 19. Vikulova L.G., Gerasimova S.A., Makarova I.V., Vishnevskaya E.M. Multimedia Study Aids in Teaching Creative Foreign Language Reading: Personal-Activity Approach. ARPHA Proceedings 4: TSNI 2021 - Textbook: Focus on Students'National Identity. Moscow, Russia, 2021, pp. 1081-1093, DOI: 10.3897/ap.e4.e1082. Available at: <https://ap.pensoft.net> (accessed: 26 March 2025).
 20. Kreij Sjoerd de. *Creative Writing: How to Improve in This Area?* Published: July 4, 2023. Available at: <https://www.typetone.ai/fr/> (accessed 10 March 2025). (in French).
 21. Petitjean A.-M. Is Creative Writing an Innovation for Reading and Writing Teaching? *Tréma: International Journal of Educational Sciences and Didactics*, 2023, no. 59, pp. 1-14, DOI:10.4000/trema.8309. Available at: <https://doi.org/10.4000/trema.8309> (accessed 7 March 2025). (in French).
 22. Toste J.R., Didion L., Peng P., Filderman, Amanda M.J. McClelland M. A. Meta-Analytic Review of the Relations Between Motivation and Reading Achievement for K-12 Students. *Review of Educational Research*, 2020, vol. 90. no. 3, pp. 420-456, DOI: 10.3102/0034654320919352. Available at: <https://journals.sagepub.com/> (accessed: 26 March 2025).
 23. Kim Y.-S., Wolters A., Lee Joong won. Reading and Writing Relations Are Not Uniform: They Differ by the Linguistic Grain Size, Developmental Phase, and Measurement. *Review of Educational Research*, 2024, vol. 94, no. 3, pp. 311-342. DOI: 10.3102/00346543231178830. Available at: <https://journals.sagepub.com/> (accessed: 27 March 2025).
 24. Abraham P., Varghese R. Effect of reflection-based English language instruction on writing quality among secondary school students. *International Journal of Innovation and Learning*, 2025, vol. 37, no. 2, pp.121-148. DOI: 10.1504/IJIL.2025.144193. Available at: <https://www.researchgate.net/> (accessed: 27 March 2025).
 25. Olufemi I., Adeniyi O.S., Odunayo O., Adewale O., Babatunde K. Analysis of Students'Assessment of Two Prescribed Texts towards Achievement of Literature in English Learning Objectives in Oyo State, Nigeria. *International Journal of Humanities and Social Science*, 2023, vol. 13. no. 5, pp. 89-95. DOI: 10.30845/ijhss.v13n5a10. Available at: <https://www.ijhssnet.com/journal/index/4946> (accessed: 27 March 2025).
 26. Ongowo R. Creative Thinking in Science: Influence of Ethnicity, Gender and Grade Level in Co-educational Schools. *Journal of Research in Education and Pedagogy*, 2025. DOI:10.70232/jrep.v2i1.17. Available at: <https://spm-online.com/jrep/index.php/journal/article/view/17> (accessed: 6 March 2025).
 27. Brauer R., Ormiston J., Beusaert S. Creativity-Fostering Teacher Behaviors in Higher Education: A Transdisciplinary Systematic Literature Review. *Review of Educational Research*, 2024, vol. 20. no. 10, pp. 1-30. DOI: 10.3102/0034654324125822. Available at: <https://journals.sagepub.com/> (accessed: 6 March 2025).
 28. Kshenovskaya U. Linguistic creativity: cognitive and communicative aspects. *The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*, 2020, no. 98, pp. 845-853. DOI: 10.15405/epsbs.2020.08.98. Available at: <https://www.europeanproceedings.com/article/> (accessed: 6 March 2025).
 29. Thorsteinsson G., Page T. How do practising teachers understand creativity? *International Journal of Teaching and Case Studies*, 2025. vol. 6, no.1, pp. 61-77. DOI: 10.1504/IJTCS.2015.069768. Available at:

- <https://www.inderscienceonline.com/> (accessed: 26 March 2025).
30. Kara H., Lemon N., Mannay D., McPherson M. Creative research methods in education: principles and practice. *International Journal of Research & Method in Education*, 2021. vol. 44, issue 5, pp. 555-556. DOI: 10.1080/1743727X.2021.1977212. Available at: <https://www.tandfonline.com/doi/full/> (accessed: 26 March 2025).
 31. Liu J., Yang Y. A student performance prediction model based on multimodal generative adversarial networks. *International Journal of Sensor Networks*, 2025, vol. 47, no. 3, pp. 186-198. DOI: 10.1504/IJSNET.2025.144630. Available at: <https://www.inderscienceonline.com/> (accessed: 26 March 2025).
 32. Danilin M.V., Milovanova L.A. Teaching high school students listening in the context of English-language multimodal communication through a training program based on MOODLE. *Open education*, 2022, no. 26 (3), pp. 46-55. DOI: 10.21686/1818-4243-2022-3-46-55. (in Russ.).
 33. Li L. Learning behaviour recognition method of English online course based on multimodal data fusion. *International Journal of Business Intelligence and Data Mining*, 2025, vol. 25, no. 3-4, pp. 336-349. DOI: 10.1504/IJBIDM.2024.140880. Available at: <https://www.inderscienceonline.com/> (accessed: 26 March 2025).
 34. Xie J., Chu D. Character emotion recognition algorithm in small sample video based on multimodal feature fusion. *International Journal of Biometrics*, 2025, vol. 17, no. 1-2, pp. 1-14. DOI: 10.1504/IJBM.2025.143720. Available at: <https://www.inderscienceonline.com/> (accessed: 26 March 2025).
 35. Polymenakos L.C., Soldatos J.K. Multimodal web applications: design issues and an implementation framework. *International Journal of Biometrics*, 2025, vol. 2, no. 1, pp. 97-116. DOI: 10.1504/IJWET.2005.007466. Available at: <https://www.inderscienceonline.com/> (accessed: 27 March 2025).
 36. Song B. Multimodal interactive classroom teaching strategies based on social network analysis. *International Journal of Biometrics*, 2024, vol. 30, no. 1, pp. 70-81. DOI: 10.1504/IJNVO.2024.136777. Available at: <https://www.inderscienceonline.com/> (accessed: 27 March 2025).
 37. Lentschat M., Buche P., Dibie-Barthelemy J., Roche M. Towards combined semantic and lexical scores based on a new representation of textual data to extract experimental data from scientific publications. *International Journal of Intelligent Information and Database Systems*, 2021, vol. 15, no. 1, pp. 78-103. DOI: 10.1504/IJIIDS.2022.120146. Available at: <https://www.inderscienceonline.com/> (accessed: 27 March 2025).
 38. Bruner J.S. *Beyond the Information Given: Studies in the Psychology of Knowing*. Moscow, Direct-Media, 2008. 782 p. (in Russ.).
 39. Granovskaya R.M. *Elements of practical psychology*. Moscow, Rech, 2007. 608 p. (in Russ.).
 40. *Encyclopedic dictionary of psychology and pedagogy*. Available at: <http://med.niv.ru/> (accessed 6 March 2025). (in Russ.).
 41. Shilo T.B. Features of the development of verbal creativity in schoolchildren. *Man and education*, 2014. no. 2, pp. 157-161. (in Russ.).
 42. Sternberg, R.J., Lubart, T.I. *Defying the crowd: Cultivating creativity in a culture of conformity*. New York, Free Press, 1995. 326p.
 43. Ionova O.N. Conceptual foundations of the formation of information competence of adults in the system of additional education. *Additional professional education*, 2006, no. 4 (28), pp. 4-8. (in Russ.).
 44. Fitria T.N. Creative Writing Skills in English: Developing Student's Potential and Creativity. *Journal of English Language Teaching Linguistics and Literature*, 2024, no. 4 (1), pp.1-17. DOI: 10.37304/ebony.v4i1.10908.
 45. Michalko M. *Games for the Mind. Creative Thinking Training*. Saint-Petersburg, Piter, 2007. 448 p. (in Russ.).
 46. Rowdy M. *Visual Notes. Illustrated Guide to Sketchnoting*. Moscow, Mann, Ivanov and Ferber, 2017. 224 p. (in Russ.).
 47. Seelig T. *Breaking the Pattern. How to Find and Implement Breakthrough Ideas*. Moscow, Mann, Ivanov and Ferber, 2015. 208 p. (in Russ.).
 48. Brown T. *Design Thinking in Business. From New Product Development to Business Model Design*. Moscow, MIF Publishing House, 2018. 256 p. (in Russ.).
 49. Latypova Z.R. "Box of ideas" – a method for developing creativity and time management. *Serving science – serving society: a collection of articles from the International Research Contest*. Petrozavodsk, Russia, 2022. pp. 31-35. (in Russ.).
 50. Bono E. de. *Thinking development courses*. Moscow, Potpourri, 2018. 128 p. (in Russ.).
 51. Pligin A.A., Gerasimov A.V. Technique "Walt Disney's Creativity Strategy": Guide to the NLP Practitioner Course. Moscow, Pirogov S.A., 2020. 576 p. (in Russ.).
 52. Kornilova T.V., Chumakova M.A., Savelyeva V.A. Implicit theories of creativity experience a contribution from self-assessments of intelligence and creativity, but not intelligence. *2023 Proceedings of the All-Russian scientific conference dedicated to the 90th anniversary of the birth of A.V. Brushlinsky and the 300th anniversary of the founding of the Russian Academy of Sciences*. Moscow, Russia, 2023. pp. 868-873. (in Russ.).
 53. Eymanna V., Beck A.-K., Lachmann T., Jaarsveld S., Czernochowski D. Divergent and Convergent Thinking in Creativity – a Neurophysiological Index for the Convergence-Divergence Continuum. *Creativity Research Journal*. 2024. DOI: 10.1080/10400419.2024.2419751. Available at: <https://www.tandfonline.com/> (accessed: 26 March 2025).

54. Damian R.I. Diversifying Experiences, Personality, and Creativity. *Creativity Research Journal*. 2024. DOI: 10.1080/10400419.2024.2436318. Available at: <https://www.tandfonline.com/> (accessed: 26 March 2025).
55. Paek S.H. Identifying Creative Potential in Students: Addressing Misconceptions, Inclusivity, and Technological Advancements. *Creativity Research Journal*. 2024. DOI: 10.1080/10400419.2024.2426884. Available at: <https://www.tandfonline.com/> (accessed: 26 March 2025).
56. Rebekah M. Rodriguez-Boerwinkle, Matthew S. Welhaf, Bridget A., Smeekens, Rachel A., Booth, Thomas R., Kwapil, Paul J. Silvia, Michael J. Kane. Variation in Divergent Thinking, Executive-Control Abilities, and Mind-Wandering Measured in and Out of the Laboratory. *Creativity Research Journal*. 2024. DOI: 10.1080/10400419.2024.2326336. Available at: <https://www.tandfonline.com/> (accessed: 26 March 2025).
57. Marrone R., Cropley D., Medeiros K. How Does Narrow AI Impact Human Creativity? *Creativity Research Journal*. 2024. DOI: 10.1080/10400419.2024.2378264. Available at: <https://www.tandfonline.com/> (accessed: 26 March 2025).

Автор**Гераскевич Наталья Валерьевна**

(Российская Федерация, г. Сургут)

Доцент, кандидат педагогических наук

Сургутский государственный педагогический университет

E-mail: NGeraskevich@surgpu.ru

ORCID ID: 0000-0002-5218-9103

Author**Natalia V. Geraskevich**

(Russian Federation, Surgut)

Assistant professor, Cand. Sci. (Educ.)

Surgut State Pedagogical University

E-mail: NGeraskevich@surgpu.ru

ORCID ID: 0000-0002-5218-9103

Вклад автора

Гераскевич Н. В.: концептуализация, методология, верификация данных, формальный анализ, проведение исследования, создание рукописи и её редактирование, визуализация

Author contribution

Natalia V. Geraskevich: Conceptualization, Methodology, Validation, Formal analysis, Investigation, Writing - Review & Editing, Visualization

© Гераскевич Н. В., 2025

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов

© Natalia V. Geraskevich, 2025

The author declared no conflicts of interest